

A UTILIZAÇÃO DO JORNAL IMPRESSO COMO FERRAMENTA DIDÁTICA NO PROJOVEM URBANO

 DOI: 10.5281/zenodo.7349380

Janaína Vieira de Souza Pontes

Graduação em Matemática pela Universidade Federal da Paraíba. Especialização em Educação Profissional na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos pelo Instituto Federal de Pernambuco. Mestranda em Ciências da Educação pela Universidad de la Integración de las Américas. Atualmente leciona no Ensino Médio na rede estadual de Pernambuco. Possui experiência nas áreas de Matemática.

Ângela Maranhão Santos

Graduação em Química pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Especialização em Psicopedagogia Institucional pela Faculdade de Teologia Integrada. Mestranda em Ciências da Educação pela Universidad de la Integración de las Américas. Atualmente leciona no Ensino Médio na rede estadual de Pernambuco. Possui experiência na área de Química.

Cristine Farias do Nascimento

Graduação em História pela Universidade Federal de Campina Grande. Especialização em Educação em Direitos Humanos pela Universidade Federal de Pernambuco. Mestranda em Ciências da Educação pela Universidad de la Integración de las Américas. Atualmente leciona no Ensino Médio na rede estadual de Pernambuco. Possui experiência nas áreas de História, Filosofia e Sociologia.

Kellyanne Batista de Almeida

Graduação em Letras pela Faculdade de Formação de Professores de Afogados de Igazeira. Especialização em Linguística pela Faculdade Integrada de Patos. Mestranda em Ciências da Educação pela Universidad de la Integración de las Américas. Atualmente leciona no Ensino Médio na rede estadual de Pernambuco. Possui experiência na área de Letras.

Jadilson Marinho da Silva

Graduação em Letras pelo Centro de Ensino Superior do Vale do São Francisco (2010), graduação em Pedagogia pela Faculdade Mantense dos Vales Gerais (2021), especialização em Estudos Linguísticos e Literários pela Universidade Cândido Mendes (2015), especialização em Ensino de Língua Portuguesa pela Faculdade de Ciências Educacionais (2014), especialização em Língua Brasileira de Sinais (2020), especialização em Psicopedagogia Clínica e Institucional (2021), Mestrado (2017) e Doutorado em Ciências da Educação (Diploma reconhecido pela Universidade Federal de Goiás). Atualmente leciona no Ensino Superior (graduação e pós-graduação) e no Ensino Médio. Possui experiência na área de Letras e Educação com ênfase em Literatura Brasileira, Literatura Comparada, Educação Inclusiva, formação docente, avaliação e currículo.

Resumo

A modalidade de ensino destinada a jovens e adultos passaram décadas sendo massacrada por vários modelos pedagógicos, tanto na maneira de tratar e agir com esse público. Público este que por diversos motivos tiveram que abandonar um direito, que é a educação para ajudar no sustento de suas famílias ou devido a outras dificuldades, mas ao retornarem, novamente abandonaram a escola por não encontrarem um espaço acolhedor para suas expectativas de vida. Não só hoje, mas o olhar para esse modelo de educação vem se modificando a começar pelas colocações de Paulo Freire e seus seguidores, que traziam a proposta de uma educação libertadora, de uma aprendizagem significativa a seus interesses, que colocassem os estudantes como sujeitos. Uma maneira de se trabalhar com jovens e adultos de maneira significativa é colocar os componentes curriculares de forma interligada, ou seja, sempre fazendo ligações complementares com as demais disciplinas do currículo. Assim foi feito com as turmas do Projovem Urbano da Escola Frei Cassiano Comacchio, localizada no Belo Jardim. Ao trabalhar a mídia escrita, ou seja, o jornal impresso foi apresentado vários conteúdos que fizeram os alunos refletirem desde sua construção até o objetivo principal que é a informação através da leitura. Essa metodologia deu a oportunidade de refletirmos sobre a importância de se trabalhar objetos que estão presentes no cotidiano do aluno. Pois a experiência, nem que seja mínima faz com que o mesmo declare seu conhecimento e a partir das experiências relatadas pelos colegas e as orientações dos professores, tem-se um ambiente onde todos construam e a aprendizagem se torne significativa. Nessas aulas percebemos que os alunos permaneceram até o fim do horário, apesar de muitos demonstrarem cansaço devido à rotina de trabalho. Todos esses pontos declarados acima nos mostram a importância de um planejamento que traga aos protagonistas da modalidade de educação de jovens e adultos uma participação ativa em seu aprendizado, dessa maneira estaremos contribuindo para a diminuição da evasão escolar dessa categoria.

Palavras-chave: Currículo Integrado. Aprendizagem Significativa. Evasão Escolar.

Abstract

The teaching modality aimed at young people and adults spent decades being massacred by various pedagogical models, both in the way of treating and acting with this public. This public that for various reasons had to abandon a right, which is education to help support their families or due to other difficulties, but when they returned, they left school again because they did not find a welcoming space for their life expectations. Not only today, but the look at this model of education has been changing, starting with the statements made by Paulo Freire and his followers, who brought the proposal of a liberating education, of meaningful learning to their interests, which placed students as subjects. One way to work with young people and adults in a meaningful way is to place the curricular components in an interconnected way, that is, always making complementary connections with the other disciplines of the curriculum. This was done with the Projovem Urbano classes at the Frei Cassiano Comacchio School, located in Belo Jardim. When working with the written media, that is, the printed newspaper, various contents were presented that made students reflect from its construction to the main objective, which is information through reading. This methodology gave us the opportunity to reflect on the importance of working with objects that are present in the student's daily life. Because the experience, even if it is minimal, makes them declare their knowledge and based on the experiences reported by colleagues and the guidance of teachers, there is an environment where everyone builds and learning becomes meaningful. In these classes, we noticed that the students stayed until the end of the class, although many showed fatigue due to the work routine. All these points stated above show us the importance of planning that brings the protagonists of youth and adult education an active participation in their learning, in this way we will be contributing to the reduction of school dropout in this category.

Keywords: Integrated Curriculum. Meaningful Learning. School Evasion.

INTRODUÇÃO

A Educação de Jovens e Adultos (EJA), em especial o Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem), tem a finalidade de elevar o grau de escolaridade visando o desenvolvimento humano e o exercício da cidadania de todos aqueles que por um motivo ou outro, não puderam ou não quiseram concluir os estudos no tempo regular de escolarização.

Em exigência a conclusão do curso de Especialização Lato Sensu PROEJA (Programa Nacional de Integração da Educação Básica com a Educação Profissional na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos), foi realizado na Escola Frei Cassiano Comacchio, localizada no município de Belo Jardim – PE o projeto de intervenção nas turmas do Projovem Urbano. Nessa escola, funcionam no turno noturno quatro turmas, com aproximadamente 160 alunos.

O objetivo é utilizar a informação através da leitura da mídia impressa no processo de ensino-aprendizagem dos alunos do programa de inclusão. Com as especificidades de trabalhar a integração dos conteúdos de maneira indireta; Identificar as informações que mais interessam aos alunos do referido programa e construir junto à turma um jornal e divulgar na escola.

O programa supracitado busca incentivar a capacidade profissional de cada pessoa. Tem como objetivo principal ajudar jovens entre 18 a 29 anos que já sabem ler e escrever a conseguir trabalho através da conclusão do ensino básico. Na busca de abarcar as curiosidades e o interesse que geralmente os jovens apresentam nessa fase da vida, partindo desse pressuposto a ideia de fazer uso da mídia impressa, em especial o jornal, que possui uma amplitude temática e possibilita sua integração com vários componentes curriculares do processo de ensino e aprendizagem. Os educandos dessa modalidade de ensino geralmente estão integrados a uma rotina de trabalho cotidiana, onde vivencia vários acontecimentos que os fazem dialogar diante dos fatos com várias percepções de acordo com suas experiências e visão de mundo. Assim os jornais impressos serão mais analisados e motivados pelas imagens informações que são publicados. Sabemos que o Projovem Urbano visa o desenvolvimento de uma prática pedagógica e crítica, em consonância com os saberes cidadãos dos sujeitos. Esse recurso metodológico ajudará as turmas a uma aprendizagem significativa.

2. DISCUSSÃO

2.1.A história da EJA no Brasil

Fazendo uma retrospectiva dos principais programas e políticas desenvolvidas no Brasil para aqueles estudantes que por algum motivo não puderam ou não tiveram a oportunidade de concluir seus estudos no tempo estabelecido pelas normas da educação. Faz-nos entender os motivos de novas perspectivas dessa modalidade de educação hoje conhecida por todos como Educação de Jovens e Adultos - EJA focada num novo programa que desenvolva a cidadania de acordo com os interesses e necessidades desses trabalhadores e estudantes que voltam as escolas com o objetivo de concluírem a educação básica

para conseguirem melhoras sociais. (LEANDRO JESUS, 1997). Nessas ações desenvolvidas pelos governos, no sentido principalmente de promover a EJA, nos mostra quais foram suas intenções e contradições, mas tudo entrelaçado na busca de uma sociedade mais justa, democrática e cidadã.

Segundo (DI PIERRO, JÓIA & RIBEIRO, 2001) nos anos de 1940 programas destinados a EJA começaram a ser implantados mais efetivamente no Brasil. Assim em 1942 foi criado o Fundo Nacional de Ensino Primário, em 1947 o Serviço de Educação e a Campanha de Educação de Adultos, em 1957 tivemos a Campanha de Educação Rural e em 1958 a Campanha Nacional de Erradicação do Analfabetismo. Todas essas iniciativas tinham como principal objetivo elevar o nível educacional da população brasileira, considerando que esse ponto promoveria a modernização do país.

Todos os feitos citados declarados acima se mantiveram no campo das políticas compensatórias e, portanto, priorizaram o chamado ensino supletivo ou de suplência, que era apenas de fornecer uma instrumentalização básica para os jovens e adultos analfabetos ou em situação de defasagem escolar, mas nunca haviam realizado uma análise crítica desse grupo de estudantes, os quais na maioria das vezes são oriundos das classes mais populares.

E ainda de acordo com (DI PIERRO, JÓIA & RIBEIRO, 2001), no ano de 1969, tivemos a criação do Movimento Brasileiro de Alfabetização (Mobral), esse programa foi implantado pelos governos militares, com a coordenação centrada literalmente pela União, tinha como principal objetivo alfabetizar todos os adultos e divulgar a legitimação da ordem e a ideologia imposta pelos militares à sociedade brasileira. O Mobral foi extinto em 1985 com redemocratização do país, pois o mesmo foi ineficiente no ensino e na aprendizagem.

Em 1961 tivemos o Movimento de Educação de Base (MEB), o Movimento de Cultura Popular do Recife e os Centros Populares de Cultura, da União Nacional dos Estudantes (UNE), todos com breve duração devido ao movimento militar, esses programas enquadravam-se nas orientações, ideias e propostas desenvolvidas pelo educador Paulo Freire, que eram contrárias a uma alfabetização e escolarização mecânica e instrumental para os jovens e adultos trabalhadores que frequentavam as aulas. A metodologia empregada por esses programas era baseada em uma ação reflexiva e uma análise crítica da condição social desses trabalhadores. O material didático pedagógico tinha como base a realidade vivida por esses

educandos, fugia-se de saberes formais, assim a educação era pensada e planejada com a intenção de emancipar as classes populares. Assim por causa das ideologias empregadas pelo regime militar essa proposta de educação foi proibida de ser empregada. (DI PIERRO, JOIA & RIBEIRO, 2001, p.61).

Paulo Freire e outros educadores da sua vertente acabaram servindo de suporte para organização de movimentos sociais e populares. Esses pensadores valorizavam os saberes que esses jovens e adultos traziam consigo, e que a educação seria a transformação do indivíduo e da sociedade. Uma das propostas da educação popular era que todos aprendem em comunhão, em troca de experiências, e não por transmissão de conhecimento. Observamos ainda que essa vertente crítica se coloca em oposição a noção de recuperação do tempo perdido, como uma suplência para a educação formal, também nega que esses jovens e adultos tiveram seu processo de desenvolvimento cognitivo estagnado, por causa do tempo em que estiveram fora da escola, combate a forma de infantilização dos alunos da EJA e o preconceito sofrido por causa do analfabetismo. (DI PIERRO, JÓIA & RIBEIRO, 2001, p.62).

A partir daí surgia uma nova concepção educacional crítica e contestadora, onde o conhecimento é visto como uma construção, sendo, por isso resultante dos significados que o homem atribui à realidade através de sua interação em que participa na sociedade. Mas foi em 1990 que essas ideias passaram a servir de base teórica e metodológica não apenas para a EJA, mas também para uma educação popular num sentido mais amplo, ou seja, todas as modalidades de educação básica.

O Mobral foi extinto, mas substituído pela Fundação Educar, a qual abdicou de toda orientação pedagógica dos programas destinados à EJA, deixando essa missão para os estados e municípios, como também a outras instituições que se responsabilizaram pelo desenvolvimento dessa política.

Com a promulgação da Constituição Federal no ano de 1988 a EJA tornou-se um direito do cidadão. Com esse direito os jovens e adultos analfabetos ou com defasagem escolar tiveram implicações no desenvolvimento das políticas.

Mas foi apenas em 1996 que a Lei 9.394 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional-LDB), a qual confirmou a obrigatoriedade da oferta dessa modalidade de ensino, porém, a mesma lei não orientou a sua forma de implementação. Com isso, estados e municípios trabalhavam de maneira

diferenciadas, ou seja, sem métodos. Portanto, muitos programas não tiveram êxito, devido às mudanças locais.

No governo do presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) houve a criação do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental (Fundef). Mas os recursos para educação eram destinados apenas para crianças entre 7 e 14 anos, deixando de fora da ação do fundo a educação infantil, o ensino médio e a educação para jovens e adultos. O avanço do EJA só aconteceu naqueles municípios e estados onde havia pressão feita pela sociedade civil, a partir daí, começaram a criar as políticas de expansão dessa modalidade de ensino.

Mas, foi em 2004, com o desenvolvimento do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), a EJA passou a receber recursos de diversos programas, muitos destes tinham o acompanhamento e supervisão direta do Governo Federal. A exemplo, o Projovem, o qual visa incluir indivíduos entre 18 a 29 anos que estão fora de faixa etária e que não concluíram o ensino fundamental. Um dos objetivos desse programa é evitar que esses jovens, os quais se encontram em situação de vulnerabilidade social, sejam atraídos para o mundo da criminalidade. Portanto o programa está voltado para a escolarização e qualificação profissional daqueles que frequentam os cursos, tendo ainda, como incentivo, a oferta de um auxílio financeiro aos estudantes, buscando impedir a evasão dos alunos por necessidades oriundas de suas condições econômicas.

Hoje temos outro cenário, devido às mudanças ocorridas na sociedade brasileira e na educação nacional durante as duas últimas décadas do XX e início do século XXI. Acabaram trazendo para a EJA muitos jovens que abandonam o ensino regular e ingressam nos cursos de EJA, uns por necessidade de entrarem no mercado de trabalho, como forma de ajudar no sustento de suas famílias ou como forma de solucionar problemas de indisciplina ou de repetência múltipla de educandos do ensino regular.

2.2. Contribuições de Paulo Freire na EJA

Pelo desenvolvimento histórico da EJA podemos entender a grande contribuição do educador, pedagogo e filósofo brasileiro Paulo Freire (1921-1997) que permitiu recuperar certas dimensões do processo de alfabetização que não

tinha sido focalizada convenientemente, a citar as dimensões sociais e políticas do processo de alfabetização. Portanto, seus ensinamentos não ficaram apenas nos métodos de educação, mas de concepção de vida. Ele lutou pelo fim da educação bancária e sim por educação emancipadora. Sempre colocando o aluno como sujeito de sua aprendizagem, trabalhando de maneira significativa para o seu contexto social.

A relação de educador e educando deve ser de troca de conhecimento, partindo de sua realidade, os assuntos e temas nascidos de suas necessidades. Paulo Freire em seus escritos nunca escreveu para transmitir desânimo, pessimismo, abatimento, foi um lutador incansável, que buscava o diálogo, que por causa disso concedeu tantas entrevistas em sua intensa vida. Como ele mesmo coloca em uma de suas respostas: “Alguns pensam que por defender o diálogo, negaria o conflito. O conflito está aí, e é fundamental no desenvolvimento e no processo histórico. A luta me faz, a luta me constitui, a luta me forma. Ela é pedagógica.” Paulo também coloca que: “Como a luta é histórica, as formas de lutar também mudam, acredito que não há nada sem ousadia, uma dose de insensatez é absolutamente fundamental numa pedagogia da indignação que é a pedagogia que venho defendendo neste país sob outros nomes.”

Esse relato de Paulo Freire está relacionado à pedagogia da libertação, da conscientização, da esperança, da autonomia. A indignação ainda anda de mãos dadas com a esperança e com a necessidade de uma utopia.

Em relação aos sonhos de Paulo Freire: “Sonho no mínimo com que não seja possível dizer que não é possível sonhar”.

2.3. Currículo integrado na EJA

A luta por mudança de modelo pedagógico para aqueles que encontraram no retorno escolar a instrumentalização, e se viram como incapazes e inaptos para atuar em sociedade, devido à defasagem escolar. Por esse motivo, de defasagem escolar, os alunos da EJA passam a acreditar que não são capazes de aprender e procuram o estudo noturno pela rotulagem divulgada na sociedade, que tudo é mais fácil, ou seja, menor tempo, conteúdos resumido e menos exigente que o ensino regular. O reconhecimento das características peculiares desses jovens e adultos deve ser por todos os que fazem a educação, assim a secretária de educação,

gestores, coordenadores e professores têm que primeiramente apresentar um perfil diferenciado que é a sensibilidade de entender as dificuldades desse público, de fato temos que houve várias mudanças ocorridas no desenvolvimento pedagógico, político e social da EJA e que as contribuições de Paulo Freire para o fortalecimento de uma aprendizagem significativa para os alunos, e propostas de currículos para essa modalidade de ensino, segundo SILVA (2009) um “plano pedagógico e institucional” já para (DAVINI, 2009, p. 282); é a construção teórica que fundamenta o Currículo Integrado e sua intencionalidade como proposta de educação transformadora.

O currículo integrado soma todas as formas de conhecimento dando ao aluno a oportunidade de aplicar diversos tipos de métodos para a aprendizagem, ou seja, ensino integrado tem por objetivo (KUENZER, 2002, p. 43-44) “disponibilizar aos jovens que vivem do trabalho a nova síntese entre o geral e o particular, entre o lógico e o histórico, entre a teoria e a prática, entre o conhecimento, o trabalho e a cultura”.

Essa integração é justamente para fazer o educando se colocar como agente participativo e modificador de sua condição social como também fortalecer o bem e os interesses da coletividade.

Como formação humana, o que se busca é garantir ao adolescente, ao jovem e ao adulto trabalhador o direito a uma formação completa para a leitura do mundo e para a atuação como cidadão pertencente a um país, integrado dignamente à sua sociedade política. Formação que, neste sentido, supõe a compreensão das relações sociais subjacentes a todos os fenômenos (CIAVATTA, 2005, p. 85).

A junção dos componentes curriculares trabalhados de maneira interdisciplinar fortalece o entendimento do aluno, fazendo o mesmo perceber, ou melhor, conscientizar-se que sua aprendizagem é fator de construção de melhorias para sua formação cidadã.

3. PERCURSO METODOLÓGICO

3.2. O gênero textual como instrumento de aprendizagem

A literatura atual aborda as questões alusivas ao ensino e a aprendizagem de leitura e escrita, mostrando o quanto é importante que o professor trabalhe com os

diferentes gêneros textuais em sala de aula. Estamos cientes de que, muito se tem realizado por professores para diversificar as experiências em aulas. Por isso, podemos dizer que o trabalho com os gêneros podem ser visto como uma forma dinâmica de organizar a comunicação humana.

O gênero não é apenas a forma (estrutura textual), mas uma “mistura” entre o modo como recorrentemente se fala de um conteúdo (a forma) e o significado do discurso que resulta das experiências compartilhadas pelas pessoas (o conteúdo).

Essa concepção de gênero existe há muito tempo, desde Aristóteles na Antiga Grécia, em A poética, já teorizava sobre gêneros retóricos visto por ele com as formas de organização dos discursos para fins de convencimento das outras pessoas nas situações públicas comuns no mundo grego antigo. (ALVES, 2011)

A nova definição de gênero, como diz DEVITT (1993, p.573), “muda o foco dos efeitos (características formais, classificações de textos) para as fontes daqueles efeitos”. Para isso, faz-se necessário muito mais do que compreender uma classificação, compreender a origem atrás das classificações. Essa nova concepção entende que são os usuários cotidianos dos gêneros os sujeitos responsáveis pelo uso, manutenção, mudanças e nomeação dos gêneros.

Recentemente, várias vertentes teóricas dos estudos sobre os gêneros é a compreensão de que estes são marcados por duas forças opostas aparentemente contraditórias: uma força que regula, normatiza, estabiliza, generaliza, promove recorrência, as quais estão chamando de força centrípeta; e outra que desestabiliza, relativiza, “plasticiza”, nomeada como força centrífuga. Esta abordagem de BAKHTIN (1975), são usadas para refletir sobre as forças da língua. De forma indireta, o autor reporta-se também às forças centrífugas e centrípetas, ao falar que: “sempre é novo e velho ao mesmo tempo”; renasce e se renova em cada nova etapa do desenvolvimento da literatura e em cada obra individual de um dado gênero. (BAKHTIN, 1997, p.121-123).

Ultimamente, percebem-se mudanças significativas na forma como se passou a conceber teoricamente os gêneros, deixando de ser visto como uma estrutura formal e passaram a ser visto como estrutura semióticas, dinâmicas e flexíveis. Ou seja, os gêneros passaram a organizar dinamicamente a comunicação humana e esse dinamismo, faz com que estes possam mudar ao longo do tempo para responder de modo apropriado às necessidades comunicativas e às práticas dos seres humanos (BERKENKOTTER E HUCKIN, 1995).

3.3. A classificação dos gêneros

Segundo DEVITT (1993, p.574) a classificação dos textos tem suas utilidades como: elaborar sistemas de classificação de livros em biblioteca; arquivar textos em escritórios; fazer divisões das disciplinas nas escolas e universidades. Percebemos que a classificação dos gêneros pode ser mais frutífera se for vista em relação às situações em que os textos são usados. Dessa forma a classificação depende de como os usuários utilizarão os textos, levando sempre em consideração a compreensão das classificações de acordo com a sua história, cultura, ideologia. Todo gênero é resultado histórico de modos individuais de se relacionar uma forma textual (o modo como se fala ou se escreve alguma coisa) e um conteúdo (aquilo sobre o qual se fala ou escreve).

Segundo (ALVES, 2011) aprender gêneros pode ser uma maneira de aprender a escolher, de forma responsável e deliberada entre possibilidades existentes de combinação entre forma, conteúdo e valores neles expressos.

3.4. Propósitos Comunicativos dos Gêneros

Os propósitos podem ser vistos de duas perspectivas principais: do ponto de vista de quem escreve ou fala (locutor- enunciador); do ponto de vista de quem lê ou escuta (ouvinte- interlocutor).

Apresentaremos a seguir uma listagem de propósitos comunicativos recorrentes em alguns gêneros do cotidiano.

Propósito comunicativo dos Gêneros

Propósitos Comunicativos	Gêneros em que são comumente utilizados
Relatar fatos reais ocorridos recentemente na vida social	Notícias, reportagem, entrevistas, relatos pessoais, blog de viagem.
Divulgar produtos e serviços de modo positivo	Propagandas, novelas, notícias, rede social de relacionamento, prefácios de livros, classificados, entrevistas, resenhas, guias de turismo.
Autopromover-se apresentando uma imagem positiva de si mesmo	Rede social de relacionamento, palestras, conferências, entrevistas, debates, blogs, tweets, relato pessoal.

Criticar e avaliar atores sociais e instituições da vida pública	Editorial, carta de leitor, tirinhas, charge, artigo de opinião, coluna de opinião, entrevista, debate televisivo, história em quadrinhos.
Avaliar conhecimentos de atores sociais	Provas, exercícios, redação escolar, entrevista de seleção de alunos, pré-projeto, seminário oral, teste psicotécnico.
Interagir, mantendo contato social e reforçando vínculos de amizade com os outros	Conversação cotidiana, relatos de experiência pessoal, cumprimentos diários, piadas, rede social de relacionamento, telefonema, carta, e-mail, blog.
Refletir sobre a condição humana	Poesias, romances, conto, crônica, cartum, tirinha, sermão, palestra.
Confortar as pessoas	Livros de autoajuda, sermão, poesia, pêsames, depoimento pessoal, oração, prece, carta.
Regular e orientar o comportamento das pessoas	Fábulas, leis, normas de empresas, regimento, regulamentos, propagandas.
Enaltecer as pessoas	Prefácio, discursos orais públicos, cumprimentos, resenhas, depoimentos.

Acreditamos que os trabalhos com os gêneros textuais possam fazer os estudantes se interessarem pelas sutilezas da língua e da literatura, construindo assim, laços entre o professor e estudantes, dessa forma, o estudo dos diversos modos de funcionamento de nossa língua para produção de efeitos de sentido deve consistir no objeto da aula.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A atividade possibilitou uma reflexão a cerca do uso do jornal em sala de aula, visto que é um excelente instrumento de aprendizagem, mas pouco utilizado pelos professores atuantes do programa Projovem, segundo relatos dos coordenadores da escola em estudo. Diante disso, o educador deve produzir um ensino voltado para a transformação deve, necessariamente, ser também crítico de si e de sua sociedade. Segundo LEANDRO JESUS, (1997), é tarefa de qualquer educador analisar qualquer relação de poder que estão em jogo no seu meio social, não apenas as relativas ao campo da educação, pois este não está fora do mundo da vida e, muitas vezes, é utilizado como um instrumento de legitimação e reprodução da ordem social estabelecida. A dinâmica das aulas apresentada aos alunos do Projovem Urbano da Escola Frei Cassiano Comacchio de se fazer a interligação a diversos conteúdos, como história, artes, matemática, redação e leitura utilizando a mesma ferramenta de trabalho, no caso, o jornal. “A integração exige que a relação entre

conhecimentos gerais e específicos seja construída continuamente ao longo da formação, sob os eixos do trabalho, da ciência e da cultura” (RAMOS, 2005, p. 122). Os alunos de maneira bastante participativa e integradora realizaram as atividades e ao final socializaram suas construções a todos os componentes da turma. Pois a valorização do saber do aluno e o reconhecimento dos saberes que esse educandos trazem para sala de aula é, talvez, o melhor caminho para o desenvolvimento de uma educação significativa e em sintonia com os ideais de mudança e transformação, que só será possível com a quebra do paradigma compensatório.

Em relação a nossa proposta os alunos apresentaram satisfação a metodologia apresentada, essas informações podem ser vistas nos gráficos abaixo

Resultado da pesquisa da avaliação das atividades aplicadas na turma.

Figura 06: Impressões dos alunos a respeito das atividades, sobre os pontos positivos (SIM)

Fonte: Os autores, 2014.

Acima podemos comprovar a aceitação dos estudantes em relação à metodologia aplicada, pois como é visível no gráfico, muitos a partir dessa atividade passaram a ter uma nova visão sobre a mídia impressa.

Figura 07: Impressões dos alunos a respeito das atividades, sobre os pontos negativos (NÃO)

Os autores, 2014.

Este último gráfico relata que a maioria dos estudantes, não tinham o conhecimento das partes que compõem o jornal, esse ponto está diretamente relacionado a pouca, ou quase total ausência desse gênero em sala de aula.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para realização do presente trabalho passamos por várias etapas para chegar a esta finalização, que na verdade, não pode ser considerado um fim, mas um começo de uma trajetória de muito estudo e planejamento diante de um público que merece uma consideração de valores diferenciados daqueles que estão em conformidade em idade e ano escolar. Quando colocamos como objetivo de nosso trabalho a utilização da informação através da leitura da mídia impressa no processo de ensino-aprendizagem dos alunos do Projovem Urbano. Não estávamos apenas interessadas em desenvolver aprendizagem e estudo, mas ir além desses propósitos, como mostrar a todos eles, alunos do Projovem pertencentes a Escola Frei Cassiano Comacchio, que são capazes e aprender, construir e de ensinar, através de suas vivências, que todos têm conhecimento e que podem ser aproveitados para complementação da aula, ajudando o mediador, neste caso,

aquele que apresenta a proposta, o professor ou a professora. Que a aula pode ser divertida a partir do momento de uma integração de valores, sensibilidade, explicações, empatia. E que quando interligamos os componentes do currículo escolar o próprio aluno se motiva a explicar aquilo que viu, ou melhor, aprendeu com outro professor, ou experimentou no seu cotidiano. Tudo o que foi mencionado acima é feito com planos de aula bem objetivo e organização, pois ao final do trabalho sentimos o quanto é gratificante e prazeroso ver a satisfação do aluno porque o mesmo foi coparticipante da execução da proposta trazida para aquela aula, porque, mesmo muitas vezes desanimados pela apatia dos estudantes em sala de aula, é necessário lembrar que nossa medição didática precisa, mais do que nunca ser inovadora, criativa e rigorosa e, portanto, teoricamente fundamentada.

É preciso compreender nosso jovem estudante, nascido em uma sociedade globalizada e informatizada e, portanto, devemos nos esforçar para depurar o que BENJAMIM (2002) chama de “verdade da experiência”: a elaboração de uma experiência que emociona o indivíduo. Com a emoção, há quebra do padrão anterior e se inicia uma nova série de experiências. No contexto escolar, a experiência pode levar à construção de um modo de ensino que permita ao estudante aumentar seu conhecimento de mundo e aperfeiçoar a expressão oral, a leitura, a escrita e a tomar a própria linguagem como objeto.

Acreditamos que a construção gradativa de uma prática desenvolvida na singularidade dos estudantes e de suas produções nos levará a uma ação e um caminho seguros. Trata-se, portanto, de criar um trabalho em sala de aula, mais envolvente, visando uma participação atuante do jovem no ambiente escolar.

REFERÊNCIAS

ARANHA, M. L. de A. **História da Educação**. 2. Ed. São Paulo: Moderna, 1996.

BARBOSA, Marinalva. **Ensino de Língua Portuguesa**, Coleção Ideias em Ação, PNBE do Professor, 2013

CIAVATTA, Maria. **A Formação Integrada: A Escola e o Trabalho como Lugares de Memória e de Identidade**. In: FRIGOTTO, Gaudêncio; CIAVATTA, Maria; RAMOS,

DAMKE, I. R.. **O Processo do Conhecimento da Pedagogia da Libertação: as Ideias de Freire, Fiori e Dussel**. Petrópolis: Vozes, 1995.

DAVINI, Maria Cristina. **Currículo integrado**. 2009. Disponível em:

<http://www.opas.org.br/rh/publicacoes/textos_apoio/pub04U2T8.pdf>. Acesso em: 20 abr. 2011.

DI PIERRO, M.C; JOIA, O.; RIBEIRO, V.M. **Visões da Educação de Jovens e Adultos no Brasil**. Cadernos Cedes, Campinas, v.21, n. 55, p. 58-77. nov 2001.

DIAS, Francisco Alves, **Gêneros Jornalísticos - Notícias e Cartas de Leitor no Ensino**. www.cortezeditora.com.br Gêneros jornalísticos - notícias e cartas de leitor no ensino fundamental

FÁVERO, O. **Materiais Didáticos para Educação de Jovens e Adultos**. Cadernos Cedes, Campinas, v 27, n 71, p. 09-17, abr 2007.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da Autonomia**. 41. reimp. São Paulo: Paz e Terra, 2010.

_____, P; SHOR, I. **Medo e Ousadia**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992.

GAUDÊNCIO; Ciiavatta, Maria; RAMOS, Marise (Orgs.). **Ensino médio integrado: Concepções e Contradições**. São Paulo: Cortez, 2005.

GERALDI, João Wanderley, **O Texto na Sala de Aula**, PNBE do Professor, anglo,2013,

JESUS, Leandro, **Educação de Jovens e Adultos: Estudos e Ensino**, IBPEX, 1997.

KUENZER, Acácia Zeneida (Org.). **Ensino Médio: Construindo uma Proposta para os que Vivem do Trabalho**. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2002.

RAMOS, Marise (Orgs.). **Ensino Médio Integrado: Concepção e Contradições**. São Paulo: Cortez, 2005.

_____, Marise. **Possibilidades e Desafios na Organização do Currículo Integrado**. In: FRIGOTTO.